

FRANSES BURNETNING "SIRLI BOG"(SECRET GARDEN) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNI TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI

Murodova Aziza Zafarovna

Termiz Davlat Universiteti

Email: azizazafarovnaa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516866>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20-aprel 2022

Ma'qullandi: 25- aprel 2022

Chop etildi: 30- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

antropnimlar,
etimologiya, leksikologiya,
morfologiya, semantika,
ingliz-o'zbek tarjima,
lingvistik qolip.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola jahon adabiyoti durdonalaridan biri bo'lgan Franses Burnet qalamiga mansub 'Sirli Bog' nomli asaridagi Antroponimlarni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishdagi muammolarini tahlil qiladi. Obyekt sifatida tanlanga ismlar to'qima bo'lganligi tufayli personajlarning ismlaridan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o'ylab topilgan, so'ngra uni lingvistik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o'zbek tiliga o'g'irishdan oldin etimologik, leksikologik, morfologik, va semantik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilingan.

Maqolalar turli xil mavzulardan kelib chiqqan holda yoziladi masalan 'jahon adabiyoti durdonalari' ning tarjimasining tahlilga yozilgan maqola. *Jahon adabiyoti* – adabiy-badiiy, ijtimoiy-publitsistik, jurnal hisoblanadi. *Antroponim* –bu shaxsni aniqlaydigan shaxsga xos yagona ism yoki tegishli ismlar to'plami, kengroq qilib aytganda, bu har qanday shaxsning ismi: hayoliy yoki haqiqiy. *Ingliz tili* yoki *–o'zbek tili* har bir til leksikada muayyan miqdordagi so'zlar borki, ularning shakli bilan ma'nosi o'rtasidagi bog'liqlik shu til egalari uchun tushunarsiz bo'lib qolgan chunki so'zning tarixan o'zgara borishi uning dastlabki, shakl va ma'nosini xiralashtirib qo'yadi, bunday so'z strukturasi tildagi mavjud yasaliş qoliplari orqali izohlab bo'lmaydi. Shunday ekan tildagi muammolarga birgalikda yechim topamiz. *Muammo* arabcha termin bo'lib ko'r qilingan degan ma'noni anglatib o'zbek mumtoz adabiyotida she'riy janr

poetik san'at turi hisoblanadi. *Etimologiya* – tilshunoslik bo'limi hisoblangan etimologiyaning asosiy vazifasi qadimiy manbalarni hamda til lug'at tarkibining shakllanish jarayonini va uning dastlabki tiklashdan iborat jarayon hisoblanadi. *Leksikologiya* – tilshunoslikning til lug'at tarkibi, ya'ni muayan bir tilning leksikasini o'rganuvchi bo'limi bo'lib xizmat qiladi. *Leksikologiya* bo'limi har bir so'zni yolg'zi holda emas, balki boshqa so'zlar bilan bog'liq holda o'rganadi. *Morfologiya* – tilning morfologik qurilishi so'z haqidagi ta'limotlardan kelib chiqib o'rganiladi va so'z turkumlari, ularga xos grammatik kategoriyalar, bu kategoriyalarni yuzaga keltirib chiqaruvchi grammatik shakl va grammatik ma'nolarini tahlil qiladi. *Lingvistik qolip* – strukturaviy tilshunoslik bo'limi bo'lib ,tilga nisbatan umumiy qarashlar va uni tadqiq etish usullaridan kelib chiqib tahlil qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Eliza – Elizabet ismining mustaqil shakli bolib bu ‘xudoni hurmat qiladi’ degan manoni anglatadi. **Semantik transformatsiya usuli**. ‘To call a native pig is worst insult of all’ tarjimada ‘chochqa xalq orasida yomonlik timsoli’ deb qildim va tarjimadagi gap to’gridan togri emas manosi uzgargan holda qilinadi.

Morfologik transformatsiya usuli. ‘Gay people’ ushbu so’zni togri o’zbek tiliga tarjima qilganda yomon manoga ega bolib qoladi. Ushbu ‘baxtli odam’ deb tarjimada keltirib o’tdim. Yana huddi shunday ‘diasagreeable looking child’ ‘istarsizgina bir qizaloq’ deb keltirib o’tdim.

Leksikologik transformatsiya usluli. ‘Hilway park’ ‘Garden yard’ ‘Misheluit’ ‘Mary’ ushbu shaxs va joy nomlari o’zbek tiliga tarjima qilganda tovushlarda o’zgarish paydo bo’ladi va leksikologik transformatsiyaga uchraydi.

Sentaktik transformatsiya uslubi. Ushbu asarda judayam kop sintaktik transformatsiyalar berib otilgan. Hozir bir nechtasini amalda isbotlab tahlil qilamiz. ‘Awfully’ ushbu so’z ingliz tilida ravish ammo o’zbek tiliga tarjima qilganda esa undov gagpa aylanib ketgan.

Bir nechta so’z birikmalari ham o’zbek tiliga tarjima qilganda iboraga aylanib ketadi misol uchun ‘Hit of snack’ tarashadek qotkan manosida uyhis qattiq bo’lgani uchun aytib o’tilgan.

Misol uchun ‘she was sickly fretfull toddling thinf she was kept out of the way also’ gapini ‘u gazablangan uzini uzi himoya qiladigan godak edi’ tarjima qilingan.

2-tahrirda esa umuman boshqa ma’no ya’ni ‘U g’azabdan o’zini o’zi himoya qiladigan go’dak edi deb tarjimini togirlab ketildi.

Morfologik transformatsiyaga duch kelgan tarjima yani ‘Gay people’ so’z birikmasi ham 1-tarjimada ‘uyatsiz odamlar’ deb tarjima qilingan edi.

Ammo 2-tahrirda kelib ‘**xushchaqchaq odamlar**’ deb tarjima qilingan. Va tarjimam g’alizlikka uchragani yo’q.

‘muttering’ so’zini ‘injiqlanmoq’ deb tarjima qilingan edi ammo ‘g’azabi qo’zigan deb ham tarjima qildim. Va tahrir qilishga ham majbur bo’lingan.

‘tishini g’ichirlatib’ deb tarjima qilingan so’z qo’shish hodisasi ham paydo bo’ldi.

Pretend so’zi ham muttering kabi 3-tahrirda kelib o’z manosini topdi

Masalan ‘**my word**’.

Ushbu so’z birikmani ‘**mening so’zim shuki**’ deb tarjima qilsa tarjimada g’alizlik yuzaga keladi, va yonidagi yana bir so’zni qoshib olib ya’ni the oldidagi gap manosiga qarab , **mening qatiy qarorim** , deb keltirib o’tilsa tarjimada g’alizlik keltirib chiqormaydi. ‘**to think queer thoughts**’ bu birikmani ‘**uzini his qilish**’ deb to’gridan to’gri tarjima qilib ketsak tarjimadagi ma’no yuzaga chiqmay qoladi, ya’ni ‘**uzini yolg’zi his qilish bilan birga g’alati fikrlarni ham miyasida olib yurar edi**. deb yonidagi so’zlarga bog’lab ketsak tarjimada rang baranglik yuzaga keladi.

Leksikologik transformatsiya uslubi: ushbu asada ko’plab joy nomlari shaxslar keltirib o’tilgan taabiiyki bularni o’zbek tiliga to’g’ridan – to’g’ri yozib bo’lmaydi.

Misol uchun **krowford** – **kruford**, **medlock**– **medlok** , **ayah** – **oyati** yani **engasi** , **Yorkshire city** – **yorksheyr shahri** , so’zlari to’g’ridan to’g’ri o’zbek tiliga moslashadi.

Joy nomlarini ham masalan: **Bungalow** – **Bungalov** , va ko’plab shunga o’hshash tahlillar bor tarjima davomida keltirib o’tilgan.

Yuqoridagi so'zlarga keladigan bo'lsak **1** – tahrirda **havsiramoq** ikkinchi tahrirda esa, **tavakkaldan qo'rqmaslik** deb keltrib o'tdim. **Perhaps** so'zi hech qanday mano o'zgartirmaydi.

Sintaktik transformatsiya usuli: har bir sintaktik belgilarni o'z joyiga qo'yib chiqdim hech qanday o'zgarishlarsiz. Hattoki bitta **undov** yoki **tutuq** belgisi o'zgarib ketsa ham butun boshli matn mazmuni o'zgarib ketadi.

Misol uchun '**Common fine bonnet**' ushbu birikma gapning asosiy mazmuni hisoblanib, **umumiy odamlarning qoldiqlari** degan manoda yani **umumiy nozik kaputcha** ekan asl manosi tarjimada.

'**Feel disgracefully neglected**' ushbu birikma **o'zini sharmandalarcha his qildi**, manosini beradi, aslida ham va to'g'ridan to'g'ri tarjimada ham shunday.

Panic - stricken ushbu so'z tarjimada semantik transformatsiyaga sintaktik transformatsiyaga uchragan va tarjimada o'z ma'no jihatidan boshqa bir mano hosil qilgan.

Asarning 2 – bo'limida esa ko'plab leksikologik va sintaktik transformatsiyaga uchragan. Masalan '**Please come ooon cried Maryy!**'. Ushbu so'zni o'zbek tiliga tarjima qilganda ko'plab tinish belgilari qo'shilgan. '**help meeee !** – **dedi Meri va 'who can help meee'- dedi-da baqirdi!..**

Ikta qo'shma gap yuzasidan morfologik va sintaktik tahlillar

When Marry Lennox was sent to Misselthwaite Manor to live with her uncle everybody said she was the most disagreeable-looking child ever seen.

Umumiy olib qaraydigan bo'lsak gapda ko'proq fe'l va sifat bilan bog'liq transformatsiyalar ko'p uchradi. Lekin asl tilidagi olmoshlar tarjima tilida umuman

boshqa bir bo'lakka aylanib ketdi. Misol uchun: *disagreeable-looking* so'zini misol qilib oladigan bo'lsak asl tarjimada birikma ikta bo'lakka ajralib, turli hil vazifalarda keladi ya'ni *disagreeable* **sifat** bo'ladigan bo'lsa *looking* **fel** deb oladigan bo'lsak, o'z – o'zidan tarjima tilidagi sifatlarning kamayishiga olib keladi. Ya'ni yuqoridagi birikma o'zbek tilida *istarasiz* ya'ni **sifat** bo'lin morfologik transformatsiyani hosil qildi. Asl tarjimadagi olmoshlar ya'ni *she her ever* olmoshlari o'zbek tilidagi bog'lovchi yoki ko'makchilarga aylanib ketdi.

She was grinding her teeth and saying this over again when she heard her mother come out on the veranda with someone.

Ushbu sintaktik tahlilda asl tarjimadagi kesim vazifasida kelgan so'zlar ya'ni *grinding* va *saying* kesimlari tarjima tilida esa ravishdosh bo'lib kelgan ya'ni *g'ichirlatib*. Keyingi bosqichlarda esa obektiv olmoshi she va egalik olmoshi her tarjima tilida esa aniqlovchi vazifasida kelgan ya'ni *uning(qiz bolaga nisbatan)*.

NATIJA

Ushbu maqola uchun olingan asar ichidagi gapning asl tilida 4ta fe'l, tarjima tilida esa 3ta fe'l qatnashgan. Ya'ni gapda fe'l ishtirokidagi morfologik tahlil yuz bergan. Yana kengroq olib qaraydigan bo'lsak, sifatlar ham bittaga kamaygan va tarjima tilida olmoshlar umuman yo'q va o'z-o'zidan yana ikta morfologik tahlilni aniqladik. Ammo asl tilde ham tarjima tilida ham, otlar soni teng va ot bilan bog'lik morfologik transformatsiya kuzatilmaydi. Asl tarjimadagi aniq artikl **the** tarjima tilida ko'p holatlarda umuman tarjima qilinmaydi. Asl tarjimadagi mother ega vazifasida kelgan so'z tarjima tilida umuman boshqa bir bo'lak aniqlovchi vazifasida kelgan. O'zbek tilida aniqlovchi bilan

eganing bog'liqlik tomonlari bo'lishi mumkin ammo ingliz tilidan o'zbek tiliga ega vazifasidan aniqlovchiga o'tishi mutanosib holat.

MUHOKAMA

Franses Bernet ushbu asarning muallifi bo'lib, XIX asrda Angliyadagi eng mashhur yozuvchi va drammaturg hisoblanadi. Fransesning asl ismi *Eliza* bo'lib 1849-yil 24-noyabrda Buyuk Britaniyaning Manchester shahrida tug'ilgan. Uning otasi *Edvin Hojson* va onasi *Eliza Bund* ismli shaxslar bo'lgan. Uning umr yo'ldoshi *Stiven Tansuet* va ikki o'g'li bo'lgan. Birinchi o'g'li *Vivian Bernett* va *Liyonel Bernett* bo'lgan. Asar o'rta XX asrda Angliyada eng mashhur

va keng dunyo qarashli asar sifatida tanilgan. Muallif asarda ko'proq zo'ravonlikka qarshi va qullikka qarshi bo'lgan fikrlarini voqea sifatida tasvirlab berishga va mamlakatdagi zo'ravonliklarga chek qo'yish maqsadida yozgan.

XULOSA

Franses Burnet qalamiga mansub "Sirli Bog" asaridagi antropnimlarni tahlil qilish jarayonida ko'plab qiyinchiliklarga duch keldim va ushbu muammolarni morfologik leksikologik va semantik tahlillar asosida yechim topdim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Leksikologiya>
2. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hPRlz6ciOFIJ:https://uz.wikipedia.org/wiki/Leksikologiya+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=uz>
3. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v3gFZgOd1rYI:https://uz.wikipedia.org/wiki/Etimologiya+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=uzikipedia.org/wiki/Morfologiya+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=uz>
4. Solojonov, J.K maqolasi
5. <https://arxiv.org/abs/2008.00000>
6. Franses Burnet qalamiga mansub Sirli Bog' romani.